

POTEŠKOĆE SPAVANJA KOD NEGOVATELJA DECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

SLEEP DIFFICULTIES IN CAREGIVERS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Igor Mikov^{1,2}, Dragana Vukliš¹, Milena Kovačević¹, Rastislava Krasnik^{1,3}, Jarmila Lačokova Krasnikova⁴,
Mirjana Kolundžić⁵

¹ Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

² Univerzitetski klinički centar Vojvodine, Novi Sad

³ Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

⁴ Dom zdravlja Bač, Bač

⁵ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad

SAŽETAK

Uvod: Kvalitetno spavanje je neophodno za pravilan rast i razvoj deteta. Kod dece sa cerebralnom paralizom san može biti narušen zbog delovanja većeg broja faktora. Problemi sa dečjim snom mogu uticati na san njihovih roditelja, posebno majki, što se može odraziti i na njihovo fizičko i emocionalno blagostanje.

Zaključak: Primenom upitnika za procenu sna i detektovanjem faktora koji narušavaju san kod negovatelja i deteta mogu se prevenirati teže posledice, poboljšati svakodnevno funkcionisanje i kvalitet porodičnog života.

Ključne reči: cerebralna paraliza; negovatelji; san;

SUMMARY

Introduction: Quality sleep is necessary for proper growth and development of the child. In children with cerebral palsy, sleep can be disturbed due to the action of number of factors. Children's sleep problems can affect the sleep of their parents, especially mothers, which can affect their physical and emotional well-being.

Conclusion: Applying a sleep assessment questionnaire and detecting factors that disrupt sleep in caregivers and children can prevent more serious consequences, improve daily functioning and the quality of family life.

Keywords: cerebral palsy; caregivers; sleep;

UVOD

Spavanje predstavlja fiziološki proces, koji je zbog brojnih uloga koje ima na organizam deteta, ključan za pravilan razvoj deteta. U ranom periodu rasta i razvoja, tokom dana, veliki broj sati dete provede spavajući **(1)**. Broj sati spavanja se menja i postepeno smanjuje tokom života svake individue **(2)**.

Kvalitetno spavanje predstavlja izazov za roditelje bolesne, posebno dece sa hroničnim bolestima i stanjima, što može uticati na zdravlje, blagostanje i svakodnevno funkcionisanje roditelja. Kvalitet spavanja hronično obolele dece

posebno može biti narušen u bolničkom okruženju **(3-6)**. Veći broj faktora može uticati na poremećaj spavanja kod dece sa različitim neurorazvojnim poremećajima. Sklonost ka poremećajima termoregulationog sistema može uticati i na adekvatnu ravnotežu sna i budnosti kod dece **(7,8)**. Neurobiološki, genetski i faktori životne sredine se preklapaju i izazivaju različite poremećaje spavanja kod osoba sa neurorazvojnim poremećajima, a negovatelji često prijavljuju ili nesanicu ili hipersomniju **(9)**. Dece sa intelektualnim i razvojnim poteškoćama često imaju probleme sa spavanjem, što može uticati na roditeljske obrasce spavanja **(10)**.

Prisustvo epilepsije kod deteta može negativno uticati na njihove roditelje, iz više aspekata. U studiji Zhang M i saradnika (2021) u kojoj je učestvovalo 308 negovatelja (od toga 77,9% majki) dece sa epilepsijom uzrasta prosečne starosti $4,8 \pm 3,18$ godina, utvrđeno je narušeno porodično funkcionisanje, 65,6% negovatelja bilo je depresivno, 41,9% anksiozno, dok je 49,0% imalo loš kvalitet sna **(11)**. Problemi sa spavanjem dece sa kašnjenjem u razvoju mogu uticati na san njihovih zdravih sestara i braće **(12)**, ali i roditelja, posebno majki **(13)**. Poremećaji spavanja su povezani sa poremećajima funkcionisanja i stresom u porodici dece sa neurorazvojnim poremećajima **(14)**. Nađeno je da majke dece sa smetnjama u razvoju imaju višu od prosečne stope simptoma depresije i više su izložene riziku od kliničke depresije **(15)**. U istraživanju Lee J (2013) koje je obuhvatilo analizu 28 studija, utvrđeno je da majke dece sa kašnjenjem u razvoju doživljavaju veći nivo stresa od majki dece tipičnog razvoja, kao i da on ostaje visok tokom vremena. Pored toga, ove majke se često susreću sa simptomima depresije, kao i sa lošim kvalitetom sna. Odnosno, utvrđeno je da postoji dvosmerna veza između stresa kod majki i simptoma depresije, kao i između lošeg kvaliteta sna i simptoma depresije. Majke sa većim stresom imale su više depresivnih simptoma, a loš kvalitet sna kod majki ove dece bio je povezan sa simptomima depresije **(16)**. Slično, u studiji Chu J i saradnika (2009) u kojoj je učestvovalo 46 majki i 50 dece sa smetnjama u razvoju, utvrđeno je da su veći problemi sa spavanjem i ponašanjem kod dece značajno povezani sa poremećenim snom i povećanim nivoom depresije, anksioznosti i stresa kod majki **(17)**. Slično, u studiji Wayte S i saradnika (2012) potvrđena je povezanost između poremećaja sna kod dece sa cerebralnom paralizom i njihovih majki, koji mogu voditi ka nastanku depresije **(18)**. U studiji Lee J i saradnika (2018) procenjuvan je kvalitet sna majki dece sa smetnjama u razvoju, uzrasta 6-12 godina, primenom dnevnika spavanja i Pitsburškog indeksa kvaliteta sna (engl. The Pittsburgh Sleep

Quality Index-PSQI). U ovoj studiji je utvrđeno da je skoro 40% majki spavalo manje od 7 sati tokom noći, da su se zbog potreba vlastitog deteta u proseku budile 2,2 puta tokom noći, a kvalitet spavanja je ocenjen kao loš **(13)**. U studiji Lee J i saradnika (2018) učestvovalo je 40 majki dece sa smetnjama u razvoju. Utvrđeno je da su majke sa izraženim depresivnim simptomima i lošijim fizičkim zdravljem, u poređenju sa majkama sa niskim simptomima depresije i boljim fizičkim zdravljem, imale značajno veći nivo stresa tokom nege, lošiji kvalitet sna, više hroničnih zdravstvenih poteškoća, kao i problema u ponašanju i spavanju tokom nege svoje dece sa smetnjama u razvoju. Kvalitet sna majki dece sa kašnjenjem u razvoju povezan je sa rizikom od visokog nivoa depresije i pogoršanja fizičkog zdravlja **(19)**. U studiji Gallagher S i saradnika (2010) učestvovalo je 67 roditelja dece sa smetnjama u razvoju i 42 roditelja dece tipičnog razvoja. Detektovano je da je roditeljski stres povezan sa lošim kvalitetom sna kod roditelja dece sa smetnjama u razvoju **(20)**.

Cerebralna paraliza (CP) spada u najčešće uzroke neurorazvojne onesposobljenosti kod dece **(21)**, sa incidencom 1,77/1000 živorođene dece **(22)**. Poteškoće u pokretljivosti, uz pridružena oštećenja vida, sluha, hranjenja, epilepsiju, narušen san i sveukupno funkcionisanje i kvalitet života deteta i njegove porodice, čine proces (re)habilitacije ovog entiteta dugotrajnim i multidisciplinarnim **(23)**. Problemi spavanja su četiri puta češći među decom sa cerebralnom paralizom, u odnosu na njihove vršnjake tipičnog razvoja **(24,25)**, što negativno utiča i na roditeljski san. U proceni konceptualne, operativne i teorijske osnove dečjeg, roditeljskog ali i sna drugih negovatelja, mogu se koristiti različiti pouzdani i validni instrumenti upitnici, kao npr. Pitsburški indeks kvaliteta sna, gde se procenjuje kvalitet sna u poslednjih mesec dana, metodom samoizveštavanja. Takođe, korisne informacije se dobijaju i metodom intervjua i analiziranjem dnevnika spavanja **(3,26-30)**. U studiji Park EY (2021) prikupljeni su podaci od 247 dece sa

cerebralnom paralizom i njihovih majki, da bi se utvrdio uticaj stepena motoričke onesposobljenosti sa roditeljskim nivoom stresa, osećaja kontrole i depresije kod majki. U navedenom istraživanju je potvrđen indirektni uticaj stepena motoričke onesposobljenosti na roditeljski stres i depresiju, a direktan uticaj na samokontrolu i depresiju (31). Kod roditelja dece sa cerebralnom paralizom, ograničenje aktivnosti dece može uticati na nivo stresa kod roditelja (32). Intervencije koje smanjuju nivo spasticiteta, kao npr. primena botulinum toksina A, mogu biti povezane sa kvalitetom sna. Njegova primena može poboljšati kvalitet sna kod dece sa cerebralnom paralizom i njihovih primarnih negovatelja, majki, a takođe i da dovede do redukcije depresivnosti majki (25). U studiji Kulkarni S i saradnika (2021) koja je obuhvatila 200 dece uzrasta 1-14 godina sa cerebralnom paralizom, 62% dece je imalo narušen san, a najčešće poteškoće su imala deca sa najtežim oblikom motoričke onesposobljenosti i povišenjem tonusa na sva četiri ekstremiteta (33). Obrecht A i saradnici (2021) su takođe potvrdili povezanost kvaliteta spavanja negovatelja i poremećaja kvaliteta sna kod dece sa cerebralnom paralizom (34). U prospektivnoj studiji koja je analizirala kvalitet sna dece sa cerebralnom paralizom i njihovih negovatelja (majki) nađeno je da je 36% dece i 50% majki imalo narušen kvalitet sna. Faktori koji doprinose poremećaju spavanja prema ovoj studiji su deljenje kreveta sa negovateljem tokom spavanja, prisustvo epileptičnih napada i potreba za uzimanjem lekova (35). U studiji Ying K i saradnika (2021) nađeno je da na nivo porodičnog funkcionisanja i kvaliteta života života utiču nivo majčinog formalnog obrazovanja, nivo mesečnih porodičnih

primanja, problemi sa spavanjem kod dece sa cerebralnom paralizom, kao i drugih tipova onesposobljenosti kod dece (36). U studiji Hulst RY i saradnika (2021) u kojoj je učestvovalo 90 dece sa cerebralnom paralizom i 157 zdravih vršnjaka, kao i njihovih roditelja, nađeno je da deca sa cerebralnom paralizom češće imaju poteškoće sa spavanjem u odnosu na njihove vršnjake. Buđenje tokom noći, bol, nelagodnost tokom boravka u krevetu kao i umor tokom dana bili su mnogo češći kod dece sa cerebralnom paralizom. Češće poteškoće sa spavanjem imaju deca sa cerebralnom paralizom koja nisu samostalno pokretna, kao i njihovi roditelji. Jedna trećina roditelja dece sa cerebralnom paralizom navela je da imaju poteškoće sa spavanjem (37). U studiji u kojoj je učestvovalo 126 roditelja/negovatelja dece sa cerebralnom paralizom, uzrasta 6-12 godina, 46% je navelo da dete ima poteškoće sa spavanjem. Poteškoće spavanja su prisutne udruženo kod dece i njihovih roditelja (38).

Multikauzalnost poteškoća spavanja može tokom dužeg vremena da naruši spavanje roditelja/negovatelja. Razgovorom sa roditeljima, osnaživanjem porodice, kao i uključivanjem većeg broja stručnjaka u rešavanju uzroka narušenog sna kod deteta može se poboljšati i roditeljski kvalitet sna.

ZAKLJUČAK

Primenom upitnika za procenu sna i detektovanjem faktora koji narušavaju san kod negovatelja i deteta mogu se prevenirati teže posledice, poboljšati svakodnevno funkcionisanje i kvalitet porodičnog života.

LITERATURA:

1. Blumberg MS, Dooley JC, Tiriak A. Sleep, plasticity, and sensory neurodevelopment. *Neuron*. 2022;110(20):3230-42.
2. Rana M, Rifo Allende C, Mesa Latorre T, Rosso Astorga K, Torres AR. Sueño en los niños: fisiología y actualización de los últimos conocimientos [Sleep in children: physiology and update of a literature

- review]. *Medicina (B Aires)*. 2019;79 (3):25-8. Spanish.
3. Smith S, Tallon M, Smith J, Angelhoff C, Mörelius E. Parental sleep when their child is sick: A phased principle-based concept analysis. *J Sleep Res*. 2022;31(5):e13575.
 4. Byars KC, Chini B, Hente E, Amin R, Boat T. Sleep disturbance and sleep insufficiency in primary caregivers and their children with cystic fibrosis. *J Cyst Fibros*. 2020;19(5):777-82.
 5. Coleman K, Flesch L, Petiniot L, Pate A, Lin L, Crosby L et al. Sleep disruption in caregivers of pediatric stem cell recipients. *Pediatr Blood Cancer*. 2018;65(5):26965.
 6. Daniel LC, Walsh CM, Meltzer LJ, Barakat LP, Kloss JD. The relationship between child and caregiver sleep in acute lymphoblastic leukemia maintenance. *Support Care Cancer*. 2018;26(4):1123-32.
 7. Mulas F, Rojas M, Gandía R. Sueño en los trastornos del neurodesarrollo, déficit de atención e hiperactividad y en el espectro autista [Sleep in neurodevelopmental disorders]. *Medicina (B Aires)*. 2019;79(3):33-6. Spanish.
 8. McCabe SM, Abbiss CR, Libert JP, Bach V. Functional links between thermoregulation and sleep in children with neurodevelopmental and chronic health conditions. *Front Psychiatry*. 2022;13:866951.
 9. Shelton AR, Malow B. Neurodevelopmental Disorders Commonly Presenting with Sleep Disturbances. *Neurotherapeutics*. 2021;18(1):156-9.
 10. Halstead EJ, Jones A, Esposito G, Dimitriou D. The Moderating Role of Parental Sleep Knowledge on Children with Developmental Disabilities and Their Parents' Sleep. *Int J Environ Res Public Health*. 2021;18(2):746.
 11. Zhang M, Zhang H, Hu S, Zhang M, Fang Y, Hu J, Liao J. Investigation of Anxiety, Depression, Sleep, and Family Function in Caregivers of Children With Epilepsy. *Front Neurol*. 2021;12:744017.
 12. Veatch OJ, Malow BA, Lee HS, Knight A, Barrish JO, Neul JL et al. Evaluating Sleep Disturbances in Children With Rare Genetic Neurodevelopmental Syndromes. *Pediatr Neurol*. 2021;123:30-7.
 13. Lee J, Spratling R, Helvig A. Sleep Characteristics in Mothers of Children With Developmental Disabilities. *J Pediatr Health Care*. 2018;32(1):9-18.
 14. Kamara D, Beauchaine TP. A Review of Sleep Disturbances among Infants and Children with Neurodevelopmental Disorders. *Rev J Autism Dev Disord*. 2020;7(3):278-94.
 15. Bailey DB Jr, Golden RN, Roberts J, Ford A. Maternal depression and developmental disability: research critique. *Ment Retard Dev Disabil Res Rev*. 2007;13(4):321-9.
 16. Lee J. Maternal stress, well-being, and impaired sleep in mothers of children with developmental disabilities: a literature review. *Res Dev Disabil*. 2013;34(11):4255-73.
 17. Chu J, Richdale AL. Sleep quality and psychological wellbeing in mothers of children with developmental disabilities. *Res Dev Disabil*. 2009;30(6):1512-22.
 18. Wayte S, McCaughey E, Holley S, Annaz D, Hill CM. Sleep problems in children with cerebral palsy and their relationship with maternal sleep and depression. *Acta Paediatr*. 2012;101:618-23.
 19. Lee J, Hayat MJ, Spratling R, Sevcik RA, Clark PC. Relationship of Mothers' Mental and Physical Health to Characteristics of Mothers and Their Children With Developmental Disabilities. *Nurs Res*. 2018;67(6):456-64.
 20. Gallagher S, Phillips AC, Carroll D. Parental stress is associated with poor sleep quality in parents caring for children with developmental disabilities. *J Pediatr Psychol*. 2010;35(7):728-37.
 21. Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2020;16:1505-18.
 22. Sellier E, Platt MJ, Andersen GL, Krageloh-Mann I, De La Cruz J, Cans C, on behalf of Surveillance of Cerebral Palsy Network. Decreasing prevalence in cerebral palsy: a multi-site European population-based study, 1980 to 2003. *Dev Med Child Neurol*. 2016;58(1):85-92.
 23. Švraka E i saradnice. Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom-Kreativnost je važna kao pismenost. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 2021. ISBN 978-9926-8010-7-6.
 24. Newman CJ, O'Regan M, Hensey O. Sleep disorders in children with cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*. 2006;48:564-8.
 25. Binay Safer V, Ozbudak Demir S, Ozkan E, Demircioglu Guneri F. Effects of botulinum toxin serotype A on sleep problems in children with cerebral palsy and on mothers sleep quality and depression. *Neurosciences (Riyadh)*. 2016;21(4):331-7.
 26. Chiu IT, Huang TY, Ong JR, Ou JC, Chen PL, Ma HP. Association between Sleep Deprivation in Caregivers

- and Risk of Injury among Toddlers: A Propensity Score Analysis. *Biomed Res Int.* 2020;2020:9421712.
27. Otero P, Simón MA, Bueno AM, Blanco V, Vázquez FL. Factorial Structure and Psychometric Properties of the Spanish Version of the Pittsburgh Sleep Quality Index in Non-Professional Caregivers. *Healthcare (Basel).* 2022;11(1):67.
28. Simón MA, Bueno AM, Blanco V, Otero P, Vázquez FL. Prevalence and Associated Factors with Poor Sleep Quality in Non-Professional Caregivers. *J Clin Med.* 2022;11(3):719.
29. Sandella DE, O'Brien LM, Shank LK, Warschausky SA. Sleep and quality of life in children with cerebral palsy. *Sleep Med.* 2011;12(3):252-6.
30. Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Res.* 1989;28(2):193-213.
31. Park EY. Relationship among Gross Motor Function, Parenting Stress, Sense of Control, and Depression in Mothers of Children with Cerebral Palsy. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(17):9285.
32. Park EY, Kim JH. Activity limitation in children with cerebral palsy and parenting stress, depression, and self-esteem: A structural equation model. *Pediatr Int.* 2020;62(4):459-66.
33. Kulkarni S, Jadhav TS. Prevalence of Sleep Disorders in Children with Cerebral Palsy; A Questionnaire-based Observational Study. *J Pediatr Neurosci.* 2021;16(4):269-72.
34. Obrecht A, Fischer de Almeida M, Maltauro L, Leite da Silva WD, Bueno Zonta M, de Souza Crippa AC. The relationship between gross motor function impairment in cerebral palsy and sleeping issues of children and caregivers. *Sleep Med.* 2021;81:261-7.
35. Adiga D, Gupta A, Khanna M, Taly AB, Thennarasu K. Sleep disorders in children with cerebral palsy and its correlation with sleep disturbance in primary caregivers and other associated factors. *Ann Indian Acad Neurol.* 2014;17(4):473-6.
36. Ying K, Rostenberghe HV, Kuan G, Mohd Yusoff MHA, Ali SH, Yaacob NS. Health-Related Quality of Life and Family Functioning of Primary Caregivers of Children with Cerebral Palsy in Malaysia. *Int J Environ Res Public Health.* 2021;18(5):2351.
37. Hulst RY, Gorter JW, Voorman JM, Kolk E, Van Der Vossen S, Visser-Meily JMA et al. Sleep problems in children with cerebral palsy and their parents. *Dev Med Child Neurol.* 2021;63(11):1344-50.
38. Petersen S, Francis KL, Reddihough DS, Lima S, Harvey A, Newall F. Sleep problems and solution seeking for children with cerebral palsy and their parents. *J Paediatr Child Health.* 2020;56(7):1108-13.

CONFLICT OF INTEREST

The authors state that they did not have any conflict of interest when conducting this research and processing the results.

CORRESPONDING AUTHOR: prof. dr Rastislava Krasnik, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet; Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine Novi Sad.
e-mail: rastislava.krasnik@mf.uns.ac.rs
tel.: 021 488 444 lok. 403

PREDATO U ŠTAMPU: 2.6.2023.

PRIHVAĆENO ZA ŠTAMPU: 9.7.2023.